

FICHA DE REGISTRO DE LA DINÁMICA PHILLIPS 6-6-6

Fecha:	Grupo:
Nº participantes del grupo:	Lugar de realización:
Observaciones:	

TEMA 1: ¿Qué información hemos aprendido sobre las drogas y el posicionamiento familiar contrario al consumo?

Transcripción del debate

Observaciones sobre el lenguaje no verbal de los participantes:

TEMA 2: ¿Qué hemos aprendido sobre la comunicación familiar y el establecimiento de normas?

Transcripción del debate

Observaciones sobre el lenguaje no verbal de los participantes:

TEMA 3: ¿Cuáles son los principales mitos que existen relacionados con el consumo de drogas?

Transcripción del debate

Observaciones sobre el lenguaje no verbal de los participantes: